

Министерство высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан,
Министерство инновационного развития Республики Узбекистан,
Ташкентский химико-технологический институт
АО «Узкимёсаноат», АО «Узбекнефтегаз», Ассоциация “Uzyogmoysanoat», Агентство по
регуливанию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия,
ООО Uzbekistan GTL, АО «Toshkentvino kombinati», АО «Biokimyo»,
АО «O'zbekiston shampani»

***KIMYO, NEFT-GAZNI QAYTA ISHLASH HAMDA OZIQ-OVQAT
SANOATLARI INNOVATSION TEXNOLOGIYALARINING
DOLZARB MUAMMOLARI***

Xalqaro ilmiy-texnikaviy konferensiya tezislar to'plami

**Сборник трудов международной научно-технической
конференции**

***«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ХИМИЧЕСКОЙ,
НЕФТЕ-ГАЗОВОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»***

25-26 мая 2021 года

***The collection of papers in the international scientific and technical
conference***

***«ACTUAL PROBLEMS OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE
DEVELOPMENT OF CHEMICAL, PETROLEUM-GAS AND THE
FOOD-PROCESSING INDUSTRIES»***

Ташкент 2021

УДК 540.25.230

КВК 35.514.65.9(Ўзб)

Сборник составлен на основе материалов, представленных на Международную научно-техническую конференцию “Актуальные проблемы инновационных технологий химической, нефте-газовой и пищевой промышленности”.

В сборнике нашли отражение результаты изысканий инновационных групп высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, а также предприятий отраслей экономики, направленных на решение проблем химической, нефтегазоперерабатывающей и пищевой промышленности.

Авторы статей несут ответственность за их содержание.

The collection is made on the basis of the materials presented in the Republican scientific and technical conference “Actual problems of innovative technologies in the development of chemical, petroleum-gas and food-processing industries”.

The collection the reflexion of research results of innovative groups of higher educational institutions, scientific research institutes, and also the enterprises of branches of economy directed on the decision of challenges in chemical, petroleum - gas-processing and the food-processing industries are found.

Authors of papers bear responsibility for their content.

Редакционная коллегия:

д.х.н. Пулатов Х.Л.

к.т.н. Кадирова Д.С.

м.н.с. Арипова Б.Х.

ISBN 978-9943-7099-0-4

© «Fan ziyosi» нашриёти

© Тошкент кимё технология институти

TUTUN GAZLAR TARKIBIDAGI KARBONAT ANGIDRIDNI USHLAB QOLISH JARAYONI UCHUN BOSHQARISH STRATEGIYALARI

Kamolov A.B.¹, To‘raqulov Z.S.¹, Norqobilov A.T.²

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti,

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali, O‘zbekiston

Global iqtisodiy rivojlanishi ortib borgan sari ishlab chiqarish sektorlarida keng miqyosda sanoat chiqindilarining miqdorlari ham oshib bormoqda. Global iqlim o‘zgarishiga ta‘sir beruvchi karbonat angidridning emissiyasi asosan sanoat miqyosida olganda energiya sektori, sement ishlab chiqarish korxonalari va po‘latni qayta ishlash korxonalari tufayli yuzaga keladi. Karbonat angidridni ushlab qolish, saqlash va utilizatsiyalash CO₂ emissiyasining sanoat miqyosidagi hissasini kamaytirishga qaratilgan asosiy masalalardan biri bo‘lib qoldi. Sement ishlab chiqarish karbonat angidridni eng ko‘p ajratib chiqaradigan sanoatlardan biridir. Ushbu sanoatdagi karbonat angidridning emissiyasi global emissiyaning 5 % dan ko‘pini tashkil qilib, 2016-yilgi ma‘lumotlarga ko‘ra yiliga 2,2 Gt miqdorga yetgan [1].

Sement ishlab chiqarishda asosiy CO₂ emissiyasi kalsinatsiyalash va klinkerdagi yuqori haroratni ta‘minlash uchun yoqilg‘ini yoqish orqali hosil bo‘ladi. So‘nggi vaqtlarda global ekologik yo‘nalishning eng asosiy maqsadi issiqxona gazlarining emissiyasini kamaytirishdir. Ushbu sanoatda CO₂ kamaytirishning asosiy yo‘nalishi sifatida ajralayotgan karbonat angidridni ushlab qolish, karbonat angidridni ushlab qolish jarayonidagi energiya iste‘molini umumiy jarayon bilan integratsiyalab kamaytirish tadbirlarini keltirish mumkin. Sement ishlab chiqarishda karbonat angidridning emissiyasini kamaytirish uchun quyidagi choralarni ko‘rish mumkin:

- Karbonat andigrdni ushlab qolish texnologiyasini qo‘llash;
- CO₂ ni biologik absorbtiv hududlarga yo‘naltirish;
- Kalsinatsiyatsiyalash va yoqilg‘i yoqishdan ajraladigan karbonat angidridni mineral mahsulotlarga aylantirish;

Karbonat angidridni ushlab qolish va utilizatsiyalash texnologiyasi yordamida CO₂ emissiyasini 65-70% ga kamaytirish mumkin [2].

Hozirgi kunda karbonat angidridni ushlab qolishning asosiy uchta: yonish oldi ushlab qolish, yongandan keyin ushlab qolish va kislorod-yoqilg‘i yonishda ushlab qolish texnologiyalari keng o‘rganilib amaliyotda qo‘llanilmoqda. Ushbu texnologiyalar ichidan yoqilg‘ining yongandan keyingi holatida CO₂ ni ushlab qolish texnologiyasidan ko‘proq foydalanilmoqda[3].

Sement ishlab chiqarishdagi ajraladigan tutun gazlar tarkibidan karbonat angidridni ajratib olish jarayoni uchun boshqarish tizimi uchun boshqarish strategiyalarini ishlab chiqishda texnologik jarayonning boshlang‘ich shartlari hisobga olinishi zarur.

	Modda	Tutun gaz	Tozalangan gaz	Ajratilgan CO ₂
Massaviy sarf, kg/sek	CO ₂	0,0415	0,012	0,0261
	MEA	0	0,00005	0,000026
Molyar ulush, mol%	CO ₂	18,4	5,3	95,3
	MEA	0	0,017	0
Molyar sarf, kmol/soat	CO ₂	3,399	1,04	2,14
	MEA	0	0,0034	0
Massa ulushi	CO ₂	26,1	8,6	98,1
	MEA	0	0,00039	0

Boshqarish obyektlari sifatida absorber/stripper (desorber) sistemasi olindi. Tutun gaz, tozalangan gaz va ajratilgan karbonat angidridning Aspen Plus modellashtirish dasturida olingan

natijalariga ko‘ra ma‘lum strategiyalar ishlab chiqiladi. Modellashtirish natijalari 1-jadvalda keltirilgan [3]. Natijaviy qiymatlar asosida tizimli tahlil qilinib, texnologik jarayon uchun avtomatlashtirishning funksional sxemasi ishlab chiqildi (1-rasm).

1-rasm. Tutun gazlar tarkibidagi karbonat angidridni ushlab qolish jarayonini avtomatlashtirish funksional sxemasi

Jarayonda quyidagi texnologik parametrlarning oddiy va kaskad roslash tizimlari tasniflandi:

- tutun gazning sarfini roslash tizimi;
- absorberdagi to‘yingan erituvchining sathini roslash tizimi;
- karbonat angidrididan tozalangan tutun gazning bosimini roslash tizimi;
- erituvchini yig‘ish idishidagi sathni roslash tizimi;
- absorberga yo‘naltirilgan erituvchining temperaturasi roslash tizimi;
- kondensatordagi temperaturani roslash tizimi;
- absorber va stripper kolonnalaridagi temperaturalarini kaskad roslash tizimi;

Jarayon boshqarilishida tashqi g‘alayonlanishlar sifatida tutun gazning sarfi, bug‘ning temperaturasi tashqi muhitga qarab o‘zgarishi, absorber/ stripper kolonnalaridagi hajmiy nomutanosiblik tufayli temperaturaning o‘zgarishini keltirish mumkin. Tashqi ta’sirlar va g‘alayonlanishlar tufayli boshqarish obyektining roslanishi tanlangan roslagich sozlanishlari eng yaxshi holatda bo‘lganida ham sifatli holda ketmaydi. Nazorat qilib bo‘lmaydigan g‘alayonlanishlarni kompensatsiyalash uchun boshqarish obyektida dinamik kompensatorni o‘rnatilganligi tufayli roslanish sifati yetarlicha bo‘ladi. Shu masalalarni hisobga olgan holda boshqarishning invariant (etalon modelning qismlari va boshqarish obyektini tengligidan “ideal” boshqarish g‘oyasini tanlash orqali amalga oshiradi) va modeli (“ideal” boshqarish o‘tish jarayonining zaruriy sifat ko‘rsatkichlaridan kelib chiqib tanlanadi) boshqarish prinsiplari tanlandi.

Adabiyotlar

1. J. Oh, D. Jung, S. H. Oh, K. Roh, S. Ga, and J. H. Lee, Design, simulation and feasibility study of a combined CO₂ mineralization and brackish water desalination process. // *J. CO₂ Util.*, vol. 34, no. July, pp. 446–464, 2019, doi: 10.1016/j.jcou.2019.07.004.
2. M. B. Ali, R. Saidur, and M. S. Hossain, A review on emission analysis in cement industries. *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 15, no. 5, pp. 2252–2261, 2011
3. Z. Turakulov and A. Kamolov, Tutun gazlar tarkibidagi karbonat angidridni ajratish jarayonini modellashtirish in *Neft-gaz sanoatida innovatsiyalar, zamonaviy energetika va uning muammolari*, 2020, pp. 673–674.